

Lampiran Validasi Ahli Instrumen Kepraktisan dan Keterlaksanaan Model

Joko Saefan^{1,2*}

¹Fakultas Pendidikan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Teknologi Informasi, Universitas PGRI Semarang, Indonesia

²Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia

* Corresponding author(s), e-mail: jokosaefan@gmail.com

Article Info:	Abstract:
<p>Keyword: pembelajaran berbasis pemodelan dinamis; instrumen kepraktisan; instrumen keterlaksanaan; validasi ahli; validitas isi; Aiken's V</p>	<p>Dokumen ini menyajikan pengembangan dan validasi ahli terhadap instrumen kepraktisan dan keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis (PBPD). Instrumen kepraktisan berbentuk angket yang terdiri atas 20 pernyataan tertutup dalam enam aspek dan tiga pertanyaan terbuka, sedangkan instrumen keterlaksanaan berbentuk lembar observasi yang memuat 21 indikator dalam lima komponen model. Validasi melibatkan lima ahli yang menilai tujuh aspek, yaitu kejelasan kriteria, ketepatan bahasa, keterkomunikasian pernyataan, keterpahaman, kejelasan dan kelengkapan kategori penilaian, serta kejelasan rubrik penskoran. Validitas isi dianalisis menggunakan koefisien Aiken's V. Instrumen kepraktisan memperoleh nilai Aiken's V pada rentang 0,90–1,00 dengan nilai total 0,95, sedangkan instrumen keterlaksanaan memperoleh nilai pada rentang 0,80–1,00 dengan nilai total 0,89. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua instrumen memiliki validitas isi yang tinggi dan layak digunakan setelah dilakukan penyempurnaan berdasarkan masukan ahli. Perbaikan mencakup pengefektifan bahasa, penyusunan kisi-kisi, perincian aktivitas pada setiap sintaks, penyusunan rubrik yang lebih operasional, penyesuaian rentang penilaian, dan pemisahan lembar observasi setiap pengamat. Dokumen ini juga dilengkapi dengan lembar validasi, hasil penilaian asli validator, rekapitulasi hasil, surat kesediaan validator, dan instrumen hasil perbaikan.</p>

Contents

	1	Pendahuluan	2
10	2	Instrumen dan Prosedur Validasi Ahli	2
	2.1	Instrumen Kepraktisan PBPD	3
	2.1.1	Bagian Pertama	3
	2.1.2	Bagian Kedua	4
	2.2	Instrumen Keterlaksanaan PBPD	5
15	2.3	Prosedur Validasi Ahli	6
	3	Hasil Validasi	6
	3.1	Hasil Validasi Ahli terhadap Instrumen Kepraktisan PBPD	6
	3.2	Hasil Validasi Ahli terhadap Instrumen Keterlaksanaan PBPD	7
	4	Kelengkapan Dokumen	8

20 1. Pendahuluan

Pengujian kepraktisan dan keterlaksanaan merupakan bagian dari kelengkapan evaluasi Model Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis (PBPD). Pengujian kepraktisan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemudahan penggunaan model, kejelasan tahapan pembelajaran, keterpahaman perangkat pendukung, serta kebermanfaatannya bagi mahasiswa selama mengikuti pembelajaran. Sementara itu, pengujian keterlaksanaan dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pembelajaran telah sesuai dengan tahapan, aktivitas, dan peran yang dirancang dalam model PBPD. Kedua pengujian tersebut memberikan bukti empiris mengenai kemungkinan model diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah dikembangkan.

Dokumen ini menyajikan rangkaian pengembangan, validasi, penggunaan, dan analisis instrumen kepraktisan serta keterlaksanaan PBPD. Uraian diawali dengan penjelasan mengenai bentuk dan komponen instrumen yang digunakan, aspek-aspek yang dinilai, skala penilaian, serta dasar penentuan kategori hasil. Selanjutnya, disajikan proses validasi instrumen oleh ahli, termasuk karakteristik validator, prosedur penilaian, hasil perhitungan validitas isi, serta tindak lanjut terhadap komentar dan saran yang diberikan. Setelah instrumen dinyatakan layak, dokumen ini menguraikan prosedur pengumpulan data kepraktisan dari mahasiswa dan prosedur observasi keterlaksanaan pembelajaran oleh pengamat.

Bagian hasil menyajikan rekapitulasi penilaian pada setiap butir dan aspek, hasil analisis kepraktisan PBPD, hasil observasi keterlaksanaan pada setiap tahapan pembelajaran, serta interpretasi terhadap hasil yang diperoleh. Penyajian hasil tersebut dimaksudkan agar proses pengujian tidak hanya ditampilkan dalam bentuk nilai akhir, tetapi juga dapat ditelusuri berdasarkan instrumen, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan. Dengan demikian, dokumen ini menjadi bagian pendukung yang melengkapi pelaporan pengembangan dan implementasi PBPD dalam disertasi.

Untuk mendukung transparansi dan keterlacakan proses pengujian, dokumen ini dilengkapi dengan berbagai lampiran pendukung. Lampiran tersebut mencakup instrumen validasi ahli, instrumen kepraktisan, instrumen keterlaksanaan, surat izin atau kesediaan menjadi validator, hasil validasi asli dari setiap validator, rekapitulasi hasil validasi, data hasil pengukuran kepraktisan, hasil observasi keterlaksanaan, serta dokumen analisis yang digunakan dalam penarikan kesimpulan. Penyertaan dokumen asli tersebut memungkinkan pembaca meninjau kesesuaian antara instrumen, proses penilaian, data yang diperoleh, dan hasil analisis yang dilaporkan.

2. Instrumen dan Prosedur Validasi Ahli

Validasi ahli dilakukan terhadap dua instrumen, yaitu instrumen kepraktisan dan instrumen keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis (PBPD). Instrumen kepraktisan disusun untuk memperoleh informasi mengenai kemudahan dan kelayakan penggunaan PBPD dari perspektif mahasiswa, sedangkan instrumen keterlaksanaan disusun untuk mengamati kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan komponen model yang telah dirancang. Kedua instrumen tersebut terlebih dahulu dinilai oleh ahli sebelum digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Uraian pada bagian ini dibatasi pada karakteristik instrumen dan prosedur validasi ahli, bukan pada hasil pengukuran kepraktisan maupun keterlaksanaan PBPD.

2.1. Instrumen Kepraktisan PBPD

Instrumen kepraktisan PBPD berbentuk angket yang terdiri atas bagian pernyataan tertutup dan pertanyaan terbuka. Bagian pernyataan tertutup memuat 20 butir yang dikelompokkan ke dalam enam aspek, yaitu
60 kejelasan tahapan PBPD, kemudahan penggunaan Google Colab, kejelasan Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM) dan petunjuk pembelajaran, dukungan dosen atau *scaffolding*, aktivitas dan kolaborasi mahasiswa, serta manfaat pembelajaran. Setiap pernyataan dinilai menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju.

Bagian pertanyaan terbuka terdiri atas tiga pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada maha-
65 siswa untuk menyampaikan pengalaman dan pendapat setelah mengikuti pembelajaran. Pertanyaan tersebut mencakup bagian PBPD yang paling membantu dalam kegiatan pemodelan dinamis, kesulitan yang dialami selama pembelajaran, serta saran untuk memperbaiki penerapan PBPD berbantuan Google Colab. Pertanyaan terbuka digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui pernyataan tertutup, terutama berkaitan dengan hambatan dan kemungkinan perbaikan model.

70 2.1.1 Bagian Pertama

A. Kejelasan Tahapan PBPD

1. Tahapan Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis (PBPD) membantu saya memahami urutan kegiatan yang harus dilakukan dalam pembelajaran mekanika.
2. Tahapan identifikasi, dekomposisi, pemrograman, analisis, dan evaluasi dalam PBPD disajikan secara
75 jelas.

B. Kemudahan Google Colab

3. Google Colab mudah digunakan untuk menjalankan kode pemodelan dinamis.
4. Saya dapat mengubah parameter atau bagian tertentu pada kode Google Colab sesuai dengan tugas pemodelan.

80 C. Kejelasan LKM/Petunjuk

5. Petunjuk pada Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM) membantu saya mengikuti kegiatan pemodelan secara bertahap.
6. Pertanyaan dan tugas pada LKM mudah dipahami dalam kaitannya dengan konsep mekanika yang dipelajari.

85 D. Dukungan Dosen/*Scaffolding*

7. Arahan dosen membantu saya memahami langkah-langkah PBPD dalam kegiatan pemodelan dinamis.
8. Pertanyaan atau umpan balik dari dosen membantu saya memperbaiki model, kode, atau interpretasi hasil pemodelan.

- 90 9. Dosen membantu mengatasi kesulitan yang muncul selama penggunaan Google Colab atau selama proses pemodelan.

E. Aktivitas dan Kolaborasi

10. Aktivitas PBPD dapat saya ikuti sesuai dengan alur pembelajaran yang dirancang.
11. Waktu yang tersedia cukup untuk menyelesaikan kegiatan pemodelan dinamis.
- 95 12. PBPD mendorong saya aktif mencoba menjalankan, mengubah, atau memperbaiki model.
13. PBPD mendorong saya berdiskusi, membandingkan ide, atau mempertimbangkan alternatif penyelesaian.

F. Manfaat Pembelajaran

14. PBPD membantu saya menghasilkan lebih banyak ide dalam menyelesaikan masalah mekanika.
- 100 15. PBPD membantu saya melihat masalah mekanika dari beberapa kemungkinan model, parameter, atau pendekatan.
16. PBPD memberi ruang bagi saya untuk menghasilkan gagasan atau solusi yang berbeda dari contoh yang diberikan.
17. Tugas pemodelan dalam PBPD menantang, tetapi masih dapat saya kerjakan.
- 105 18. Penggunaan konsep mekanika, persamaan matematis, dan kode komputer dalam PBPD masih dapat saya ikuti dengan bantuan LKM dan arahan dosen.
19. PBPD berbantuan Google Colab bermanfaat untuk pembelajaran mekanika.
20. PBPD berbantuan Google Colab layak digunakan kembali pada topik mekanika lainnya.

““

110 2.1.2 Bagian Kedua

Berikan pendapat, saran, dan masukan Saudara terkait Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis (PBPD) yang telah dilaksanakan.

1. Bagian apa dari PBPD berbantuan Google Colab yang paling membantu Anda dalam mengikuti kegiatan pemodelan dinamis pada materi mekanika?
- 115 2. Kesulitan apa yang Anda alami selama mengikuti PBPD berbantuan Google Colab, baik terkait konsep mekanika, penggunaan Google Colab, LKM, maupun arahan pembelajaran?
3. Saran apa yang dapat Anda berikan untuk memperbaiki PBPD berbantuan Google Colab agar lebih mudah digunakan dan lebih mendukung kreativitas saintifik mahasiswa?

2.2. Instrumen Keterlaksanaan PBPD

120 Instrumen keterlaksanaan PBPD berbentuk lembar observasi yang disusun untuk menilai pelaksanaan komponen-komponen model selama kegiatan pembelajaran. Instrumen ini memuat 21 indikator yang dikelompokkan ke dalam lima komponen, yaitu sintaks sebanyak enam indikator, prinsip reaksi sebanyak empat indikator, sistem sosial sebanyak empat indikator, sistem pendukung sebanyak lima indikator, dan dampak keseluruhan sebanyak dua indikator.

125 Setiap indikator menyediakan kolom penilaian dengan rentang 0–100% oleh dua pengamat dan kolom komentar atau hambatan. Rentang penilaian tersebut digunakan untuk menunjukkan tingkat keterlaksanaan setiap indikator, mulai dari tidak terlaksana sampai terlaksana secara penuh. Kolom komentar disediakan agar pengamat dapat mencatat bukti pelaksanaan, hambatan yang muncul, atau informasi lain yang diperlukan untuk menjelaskan skor yang diberikan.

130 A. Sintaks

1. Urutan tahap pembelajaran dilaksanakan sesuai rencana, misalnya mulai dari identifikasi masalah hingga validasi model.
2. Aktivitas pemodelan terintegrasi dan dilaksanakan dengan jelas, misalnya melalui penggunaan kode Python di Google Colab.
- 135 3. Instruksi pada setiap tahap dilaksanakan dengan cara yang mudah dipahami oleh mahasiswa.
4. Keterkaitan antartahap dilaksanakan secara konsisten tanpa gangguan.
5. Sintaks mendukung keterlibatan aktif mahasiswa selama pelaksanaan pembelajaran.
6. Kesesuaian dengan kurikulum dilaksanakan sepenuhnya dalam alokasi waktu pembelajaran.

B. Prinsip Reaksi

- 140 1. Peran dosen dalam memberikan dukungan bertahap (*scaffolding*) dilaksanakan secara tepat waktu dan adaptif.
2. Respons dosen mendukung kreativitas mahasiswa selama proses interaksi pembelajaran.
3. Pemberian umpan balik dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
4. Kemampuan dosen dalam menyesuaikan respons terhadap kemampuan mahasiswa terlaksana dengan baik.
- 145

C. Sistem Sosial

1. Interaksi antarmahasiswa difasilitasi selama pelaksanaan pembelajaran, misalnya melalui kolaborasi menggunakan Google Colab.
2. Suasana diskusi dilaksanakan secara kondusif untuk mendukung kegiatan pemodelan.
- 150 3. Kesempatan untuk berkolaborasi diberikan secara adil kepada seluruh mahasiswa.
4. Dukungan dalam penyelesaian konflik diberikan apabila muncul permasalahan selama kegiatan kolaborasi.

D. Sistem Pendukung

- 155 1. Media pembelajaran berupa Google Colab berfungsi dengan baik selama pelaksanaan pembelajaran tanpa kendala teknis.
2. Sumber belajar yang digunakan sesuai dengan topik Mekanika.
3. Dukungan instruksional berupa panduan teknis dan contoh kode tersedia serta digunakan secara efektif.
4. Materi dan simulasi yang digunakan memiliki keakuratan ilmiah dan dilaksanakan tanpa kesalahan.
- 160 5. Aksesibilitas dan kompatibilitas teknologi terlaksana tanpa hambatan.

E. Dampak Keseluruhan

1. Dampak instruksional, misalnya penguasaan konsep, muncul sesuai dengan hasil yang diharapkan.
2. Dampak pengiring (*nurturant effects*), seperti sikap positif terhadap pembelajaran, muncul selama pelaksanaan.

165 2.3. Prosedur Validasi Ahli

Validasi instrumen kepraktisan dan keterlaksanaan PBPD melibatkan lima validator ahli. Masing-masing validator memperoleh instrumen yang akan dinilai beserta lembar validasi yang berisi petunjuk, aspek penilaian, kolom komentar dan saran, serta bagian rekomendasi. Validator diminta membaca instrumen secara menyeluruh sebelum memberikan penilaian terhadap kesesuaian dan kejelasan setiap komponennya.

170 Para pakar menilai tujuh aspek yang berkaitan dengan butir tugas dan rubrik, yaitu: (V1) kejelasan kriteria yang dievaluasi, (V2) ketepatan penggunaan kaidah bahasa, (V3) keterkomunikasian pernyataan, (V4) kesederhanaan dan keterpahaman, (V5) kejelasan kategori evaluasi, (V6) kelengkapan kategori evaluasi, dan (V7) kejelasan rubrik penskoran. Setiap aspek dinilai menggunakan skala 1–5, dengan skor 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan skor 5 menunjukkan sangat setuju.

175 Selain memberikan skor, validator diminta menuliskan komentar dan saran perbaikan terhadap instrumen. Pada bagian akhir lembar validasi, validator memberikan salah satu rekomendasi, yaitu instrumen valid dan layak digunakan tanpa revisi, valid dan layak digunakan dengan revisi sesuai saran validator, atau tidak valid dan tidak layak digunakan. Skor, komentar, saran, dan rekomendasi dari kelima validator selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan kelayakan serta melakukan penyempurnaan instrumen sebelum
180 digunakan dalam penelitian.

3. Hasil Validasi

3.1. Hasil Validasi Ahli terhadap Instrumen Kepraktisan PBPD

Validasi instrumen kepraktisan PBPD dilakukan oleh lima ahli terhadap tujuh aspek penilaian. Rekapitulasi hasil penilaian ahli dan nilai Aiken's (V) pada setiap aspek disajikan pada Tabel 1.

185 Hasil validasi menunjukkan bahwa nilai Aiken's (V) pada seluruh aspek berada pada rentang 0,90–1,00, dengan nilai Aiken's (V) total sebesar 0,95. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen kepraktisan PBPD memiliki validitas isi yang sangat tinggi dan telah sesuai untuk digunakan setelah memperhatikan saran perbaikan dari validator.

Table 1. Hasil validasi ahli terhadap instrumen kepraktisan PBPD

Validator	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
Ahli 1	4	5	4	5	5	5	5
Ahli 2	4	5	5	5	5	5	5
Ahli 3	5	5	5	4	5	4	5
Ahli 4	5	5	4	5	5	4	5
Ahli 5	5	5	5	5	5	5	5
Aiken's (V)	0,90	1,00	0,90	0,95	1,00	0,90	1,00

Komentar dan saran para ahli secara umum menunjukkan bahwa instrumen telah mampu menggambarkan kepraktisan pelaksanaan PBPD. Ahli 1 menyatakan bahwa instrumen telah tepat untuk mengukur kepraktisan model, tetapi beberapa pernyataan masih bersifat umum dan perlu dirumuskan menggunakan kalimat yang lebih efektif. Masukan tersebut terutama berkaitan dengan kejelasan kriteria yang dievaluasi dan keterkomunikasian pernyataan. Ahli 2 menilai bahwa aspek kepraktisan telah tergambar secara jelas dan kesulitan mahasiswa telah diakomodasi melalui pertanyaan terbuka. Namun, informasi mengenai kendala mahasiswa dinilai masih perlu diperkuat melalui pernyataan yang secara lebih langsung mengungkap hambatan atau kesulitan yang dialami selama pembelajaran.

Ahli 3 tidak memberikan catatan perbaikan dan menyatakan bahwa instrumen telah sesuai. Ahli 4 menyarankan agar instrumen dilengkapi dengan kisi-kisi sehingga hubungan antara aspek, indikator, dan butir pernyataan dapat ditelusuri dengan lebih jelas. Selain itu, informasi mengenai alokasi waktu pembelajaran perlu dicantumkan untuk memberikan konteks terhadap butir yang menilai kecukupan waktu pelaksanaan kegiatan pemodelan. Ahli 5 menyatakan bahwa instrumen telah layak digunakan. Berdasarkan keseluruhan komentar tersebut, penyempurnaan instrumen diarahkan pada pengefektifan rumusan kalimat, penegasan butir yang mengungkap kendala mahasiswa, penyusunan kisi-kisi instrumen, dan pencantuman informasi mengenai alokasi waktu pembelajaran.

3.2. Hasil Validasi Ahli terhadap Instrumen Keterlaksanaan PBPD

Validasi instrumen keterlaksanaan PBPD dilakukan oleh lima ahli terhadap tujuh aspek penilaian seperti pada validasi kepraktisan.

Table 2. Hasil validasi ahli terhadap instrumen keterlaksanaan PBPD

Validator	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
Ahli 1	4	4	4	5	5	5	4
Ahli 2	5	5	4	4	5	5	5
Ahli 3	5	4	4	5	5	5	4
Ahli 4	4	4	4	4	5	4	4
Ahli 5	5	5	5	5	5	5	5
Aiken's (V)	0,90	0,85	0,80	0,90	1,00	0,95	0,85

Hasil validasi menunjukkan bahwa nilai Aiken's (V) setiap aspek berada pada rentang 0,80–1,00, dengan nilai Aiken's (V) total sebesar 0,89. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen keterlaksanaan PBPD memiliki validitas isi yang tinggi, meskipun beberapa bagian masih memerlukan penyem-

purnaan berdasarkan masukan ahli.

Komentar para ahli menunjukkan bahwa cakupan instrumen secara umum telah sesuai dengan tujuan pengamatan keterlaksanaan PBPD. Ahli 1 menilai bahwa butir-butir instrumen telah mencakup aspek yang relevan, tetapi beberapa indikator masih perlu dirumuskan secara lebih spesifik. Struktur kalimat pada sejumlah pernyataan juga perlu dibuat lebih efektif dan efisien dengan menggunakan istilah yang baku dan mudah dipahami. Selain itu, ruang pada kolom komentar atau hambatan disarankan untuk diperluas agar pengamat dapat menuliskan temuan secara lebih lengkap.

Ahli 2 menilai bahwa indikator telah menggambarkan keterlaksanaan dan hambatan pelaksanaan model dengan jelas. Namun, rentang penilaian 0–100 dinilai terlalu luas sehingga disarankan untuk menggunakan rentang yang lebih sederhana, misalnya 0–10, dengan tetap menyediakan pedoman konversi atau kriteria penilaian yang jelas. Ahli tersebut juga mencatat bahwa indikator dalam instrumen lebih jelas menggambarkan keterlaksanaan dibandingkan kepraktisan. Catatan ini sesuai dengan fungsi instrumen yang memang difokuskan untuk mengobservasi keterlaksanaan model, sedangkan kepraktisan diukur menggunakan instrumen tersendiri.

Ahli 3 menyatakan bahwa komponen sintaks dalam instrumen telah tercakup secara lengkap. Sementara itu, Ahli 4 memberikan masukan agar pengamatan keterlaksanaan tidak dilakukan secara umum atau global. Aktivitas dosen dan mahasiswa perlu dirinci pada setiap tahapan sintaks PBPD sehingga pengamat memiliki acuan yang jelas mengenai kegiatan yang harus diamati. Isi dan relevansi setiap indikator juga perlu diselaraskan dengan aktivitas pada masing-masing sintaks yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester. Selain itu, rubrik penilaian perlu dilengkapi dengan deskripsi pada setiap tingkat pencapaian agar pemberian skor tidak hanya didasarkan pada intuisi pengamat. Istilah teknis, seperti Google Colab dan resolusi konflik, juga perlu disertai penjelasan agar dipahami secara seragam.

Ahli 5 menyarankan agar lembar penilaian Pengamat 1 dan Pengamat 2 tidak ditempatkan dalam satu tabel. Setiap pengamat sebaiknya menggunakan lembar observasi tersendiri karena keduanya memiliki kedudukan dan peran yang setara dalam memberikan penilaian. Berdasarkan keseluruhan masukan tersebut, penyempurnaan instrumen diarahkan pada perumusan indikator yang lebih spesifik, pengefektifan bahasa, perincian aktivitas dosen dan mahasiswa pada setiap sintaks, penyusunan rubrik penskoran yang lebih operasional, penjelasan istilah teknis, penyesuaian rentang penilaian, perluasan kolom komentar, dan pemisahan lembar observasi untuk setiap pengamat.

4. Kelengkapan Dokumen

Untuk mendukung transparansi dan keterlacakan proses validasi ahli, dokumen ini dilengkapi dengan berkas-berkas yang digunakan dalam pengembangan instrumen kepraktisan dan keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis (PBPD). Dokumen yang disertakan hanya berkaitan dengan proses validasi ahli terhadap kedua instrumen dan tidak mencakup data maupun hasil pengukuran kepraktisan oleh mahasiswa atau hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran.

Kelengkapan dokumen yang dilampirkan meliputi:

1. lembar validasi ahli terhadap instrumen kepraktisan PBPD;
2. lembar validasi ahli terhadap instrumen keterlaksanaan PBPD;
3. hasil validasi asli instrumen kepraktisan PBPD yang telah diisi oleh lima validator ahli;

- 250 4. hasil validasi asli instrumen keterlaksanaan PBPD yang telah diisi oleh lima validator ahli;
5. surat kesediaan atau surat izin dari masing-masing ahli untuk menjadi validator instrumen;
6. rekapitulasi skor dan komentar validator terhadap instrumen kepraktisan PBPD;
7. rekapitulasi skor dan komentar validator terhadap instrumen keterlaksanaan PBPD;
8. instrumen kepraktisan PBPD yang telah diperbaiki berdasarkan komentar dan saran validator; dan
- 255 9. instrumen keterlaksanaan PBPD yang telah diperbaiki berdasarkan komentar dan saran validator.

Hasil validasi asli disajikan tanpa mengubah skor, komentar, saran, dan rekomendasi yang diberikan oleh masing-masing validator. Sementara itu, instrumen hasil perbaikan merupakan versi yang telah disempurnakan dengan mempertimbangkan penilaian kuantitatif dan masukan kualitatif para ahli. Penyertaan seluruh dokumen tersebut memungkinkan pembaca menelusuri hubungan antara instrumen awal, penila-

260 ian ahli, perbaikan yang dilakukan, dan bentuk akhir instrumen yang digunakan dalam penelitian.